

BADIIY NUTQDA METAFORADAN FOYDALANISH VA UNING AHAMIYATI

Do'lanova Ozoda Yuldashevna

Termiz davlat universiteti, Lingvistika: o'zbek tili
mutaxassisligi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6793373>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ma'no ko'chish usullari, ularning ahamiyati hamda badiiy nutqda metaforadan foydalanish muammolari haqida so'z boradi. Maqola davomida metaforaning badiiy nutqdagi ahamiyati misollar yordamida ochib berilgan.

Kalit so'zlar: metafora, ma'no ko'chishi, ko'p ma'nolilik, polisemiya.

Tilimizdagi so'zlarning juda katta qismi ko'p ma'nolidir, chunki kishilar o'zining kundalik hayotida yangi paydo bo'lgan tushunchalarning har biri uchun alohida-alohida so'zlar qo'llayveradigan bo'lsa, so'zlarning soni o'ta ko'payib ketib, ularni xotirada saqlash mumkin bo'lmay qolardi. Natijada tildan foydalanish ham qiyinlashib, u sekin-asta yaroqsiz holga kelib qolgan bo'lar edi. Shuning uchun ham har qaysi tilda sanoqli til birliklarning turli xil kombinatsiyalaridan cheksiz tushuncha va fikrlarni ifodalashga harakat qilinadi. Ana shunday harakat tufayli tilda ilgari mavjud bo'lgan so'zlarga yangi-yangi ma'nolar yuklanadi. Natijada, ko'p ma'noli so'zlar maydonga keladi. Masalan, "tosh" so'zi dastlab «qattiq», «sovuq jism» ma'nosida qo'llangan: "Yo'lda tosh yotibdi" Keyinchalik «qattqlik» ma'nosini faollashtirib, tosh bag'ir, bag'ritosh birikmalarida bag'irning sifatlovchisi vazifasida ko'chma ma'noda qo'llanila boshlangan. Yoki "ko'z" so'zi dastlab faqat «tirik organizmning qavariq shaklga ega bo'lgan ko'rish a'zosi» ma'nosida qo'llangan bo'lsa, keyinchalik «qabariqlik» ma'nosini faollashtirish asosida "daraxtning ko'zi", «yorug'lik bilan ta'minlash» ma'nosini faollashtirish orqali "derazaning ko'zi" ma'nolarida qo'llanila boshlandi. Nutq jarayonida ikki va undan ortiq ma'noda qo'llaniluvchi so'zlarga ko'p ma'noli so'zlar yoki polisemiya deyiladi. Polisemiya yunoncha poli — ko'p, semia — ma'no so'zlaridan olingan bo'lib, ko'p ma'noli demakdir. Polisemiya monosemiya (yunoncha mono — bir, semia — ma'no)ga zidlanadi. Ko'p ma'noli so'zlarda ma'no qanchalik ko'p bo'lsa ham, lekin u bir so'z hisoblanaveradi. Shuning uchun ham ko'p ma'noli so'zlarda ma'nolardan biri 8 to'g'ri ma'no (yoki o'z ma'no), qolganlari esa ko'chma ma'no bo'ladi. Ko'chma ma'nolar nutq tarkibida boshqa so'zlar bilan bog'langanda namoyon bo'ladi, nutq tarkibidan ajratilganda esa to'g'ri ma'nosi asosiy ma'no bo'lib qoladi. Masalan, tosh so'zi nutq qurshovidan ajratib olinsa, «qattiq jism» ma'nosini anglatadi. Bir ma'noli so'zlar tilimizda kam sonni tashkil qiladi va ilmiy, kasb-hunarga doir atamalarni, shuningdek, yangi paydo bo'lgan so'zlarni o'z ichiga oladi. Yangi so'zlar

(neologizmlar) ham davrlar o'tishi bilan qo'shimcha ma'nolarni anglatadi. Ko'p ma'noli so'zlarning ma'nosini bilish va undan nutq jarayonida o'rinli foydalanish nutqning ta'sirchan, ifodali bo'lishiga yordam beradi. So'zning ko'p ma'noliligini o'rganish, avvalo, leksik uslubiyat uchun muhim rol o'ynaydi. Chunki, bu so'zning o'zida turli xil ma'noning bo'lishi uchun og'zaki va yozma nutqda qo'llashda uslubiy bo'yog'iga, ma'nosiga e'tibor berishni talab qiladi. Shu bosidan ma'no ko'chish ham sinonimiya, omonimiya va boshqa leksik vositalar singari hazil, mutoyiba, kulgi va turli so'z o'yinlarini yuzaga keltiradi. Bunday paytlarda so'zning to'g'ri va ko'chma ma'nosi to'qnashtiriladi, natijada kutilmagan yangi ma'no hosil bo'ladi. So'zlarning ana shu nozik ma'no ottenkalari badiiy adabiyotda muhim tasviriy vosita sifatida keng qo'llaniladi. Ko'chimlar ko'proq og'zaki nutq uchun xarakterli hodisadir. Ulardan zo'rmazo'raki foydalanib bo'lmaydi, nutqni buzishi mumkin. Ularga yozuvchi yoki notiq zarurat tug'ilgandagina murojaat qilishi lozim. Aks holda ular badiiy asar qimmatini oshirish o'rniga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Nutqimizda eng keng tarqalgan ma'no ko'chish usuli metaforadir. Metafora (yunoncha metaphora — ko'chirish) bir predmet nomining boshqa predmet nomiga ular o'rtasidagi ma'lum o'xshashlik asosida ko'chishidir. Masalan, tandirning og'zi birikmasida og'iz so'zining ma'nosi odam yoki hayvon og'ziga tashqi o'xshashligi asosida vujudga kelgan. Narsa va hodisalar o'rtasidagi o'xshashlik turli asosda bo'lishi mumkin:

1. Ikki predmet o'rtasidagi shakliy o'xshashlik. Masalan, odam qulog'i va qozon qulog'i.

2. Ikki predmet qayerda joylashishi bo'yicha o'xshashlik. Masalan, itning dumi, samolyot dumi va boshqalar. Nutq jarayonida metaforalardan o'rinli foydalanish nutqimizni ta'sirchan, jozibali qiladi. So'zlovchining badiiy-estetik qobiliyatini namoyon etadi. Metafora haqida B. Raxmonova shunday deydi: «badiiy asar tilida leksemalarnng ko'p ma'noli bo'lib kelishiga olib kelgan asosiy hodisa metaforadir. Metafora ko'chma ma'no hosil qilishning eng keng tarqalgan usuli sifatida badiiy nutqning, nutq badiiyatining muhim omillaridan hisoblanadi. Semema tarkibidagi semalar asosida nutqda ko'chma ma'no hosil qilish bunday tabiatga ega bo'lmagan deyarli barcha so'zlar uchun hosdir. Hatto yordamchi so'zlar ham vazifa semalarini keskin o'zgartirib ko'chma ma'nolar hosil qilishi mumkin. «Agar»ni «magar»ga kuyov qilsalar, tug'ilgan bir o'g'il, oti “koshki”

Metafora nutqning ta'sirchanligiga o'zining ta'sirini ko'rsatishini bir qancha misollar yordamida ko'rib chiqishimiz mumkin. Masalan, odamning burni – geografik burun, ko'ylakning etagi – daryoning etagi kabi. Bu o'rinda predmatlarning tashqi o'xshashliklariga alohida ahamiyat berilgan. Shuningdek,

ularning ichki o'xshashliklari, vazifaviy bir xilliklari asosida ham ma'no ko'chiriladi. Misol uchun: toza ko'ylak – toza odam, to'g'ri yo'l – to'g'ri gap, do'stim keldi – suv keldi kabilarni keltirish mumkin. Metafora hosila ma'no yuzaga kelishi hodisalarining eng faoli hisoblanadi. U tilshunoslikda qayd etilishicha, 23 hosila ma'no yuzaga kelishining hosil qiluvchi va hosila refernatlari o'zaro o'xshash kelishiga asoslangan ko'rinishidir Metafora va uning uslubiy xususiyatlarini o'rganish jarayonida badiiy asarlardan olingan misollarni tahlil qilish o'quvchilarni o'ylashga, mushohada yuritishga o'rgatadi.

Senga nimadir aytmoqchi bo'lar, S
og'inchdan titranib mangulik labi. (U. Azim)

Novdalarning titroq tanida

Sirg'anadi shamolning qo'li. (U. Azim)

Men ko'cha kezaman. Yog'a boshlar qor

Oppoq qo'lchalarin yelkamga tashlab. (U. Azim)

Keltirilgan misollardagi metaforalar asosan tashqi o'xshashlik asosida inson a'zolarining nomlarining tabiat hodisalariga ko'chishi natijasida hosil bo'lgan bo'lib, ularni topish, badiiylikni ta'minlashdagi o'rnining nimadaligini aniqlash o'quvchilarga topshiriq sifatida beriladi, ularning fikrlari tinglanadi. Bunday topshiriqlarni bajarish o'quvchilarning nutqini oshirishga xizmat qiladi. Badiiylikni oshirishda an'anaviy metaforalardan ko'ra xususiy-muallif metaforalarning ahamiyati katta ekanligini aytib o'tish, o'quvchilarga hayvon nomlari, o'simlik nomlari asosidagi ko'chishlar haqida ham ma'lumot berib o'tish lozim. Metaforaning uslubiy jihatlarini quyidagi she'riy parchada ham ko'rishimiz mumkin:

Barcha haq ishida bo'ling salomat

Yog'sa har yondan tavqi-malomat

Ezgu ishingizni ettiring davom

Yaratgan qo'llagay sizlarni mudom.

Kim sherik bor desa agar Oллоhga,

Shubhasiz, botgaydir katta gunohga.

Nohaqdan bir inson qonini to'kmoq

Gunoh dengiziga baayni cho'kmoq.

Ota-onasiga kimki bo'lsa oq, B

u ham og'ir gunoh bo'lgay mutloq. A

garda yolg'ondan bersa guvohlik

Uning ham gunohin kechirmas Holiq.

Shu to'rtta gunohdan kim bo'lsa forig'

Bilingki, ularning manglayi yorug'.

Yuqoridagi she'riy parchadan quyidagi ma'no ko'chish turlarini aniqlash mumkin. 1. "tavqi-malomat yog'moq" – bu metafora usulida ma'no ko'chishi hisoblanadi. Tavqi-malomatda qolish, uning haddan ziyoq ko'p bo'lishi yomg'ir yog'ishiga qiyosan ishlatilyapti.

2. "gunohga botmoq" iborasi bo'lsa juda ko'p katta gunohda qolish ma'nosini beruvchi "botmoq" so'zi bilan berilyapti, bu ham metafora usulida ma'no ko'chishi hisoblanadi.

3. "og'ir gunoh" gunohning kattaligiga qarab, uni ifodalash uchun "og'ir" so'zidan foydalanilyapti, bu ham metafora usulida ma'no ko'chishi hisoblanadi. Yuqoridagi she'riy parchadan olingan misollardan ko'rishimiz mumkinki, metafora ham asarning ta'sirchan va ekspressivligi uchun katta xizmat qiladi. Badiiy asarda metaforadan unumli va to'g'ri foydalanish uslubiy jihatdan juda katta ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. – М.: УРСС, 2004.
2. М. Mirzayev, S. Usmonov, I. Rasulov. O'zbek tili. –Т.: O'qituvchi, 1970.
3. Mirtojiyev M. O'zbek tilida polisemiya. –Т.: Fan. 2010.
4. Миртожиев М. Ўзбек тили семасиологияси. – Тошкент: Мумтоз сўз. 2010.
5. Nurmonov A., Mahmudov N., Sobirov A., Yusupova Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari 2-bosqich talabalari uchun darslik. Qayta ishlangan, to'ldirilgan 3-nashri. – Т.: Ilm Ziyo, 2010. – 223 b.

